

Une répartition innovante des entiers à l'aide du Rotor-Router

Jean-Pierre Coursault

26 octobre 2025

Résumé

Dans ce papier nous étudions le fonctionnement du Rotor-Router et essayons de trouver une méthode, un processus qui permet le regroupement d'entiers. On commence par définir l'application $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z}^2$, qui associe à chaque entier $n \in \mathbb{N}^*$ une position, $f(n) \in \mathbb{Z}^2$ dans le plan, déterminée par la dynamique du Rotor-Router. L'application f fournit ainsi une représentation visuelle des entiers naturels positifs dans le plan. On applique ensuite des filtres afin de ne conserver que les entiers possédant certaines caractéristiques, telles que la divisibilité, la congruence, la primalité, etc. Autrement dit, à partir de $n \in \mathbb{N}^*$, on sélectionne les sous-ensembles vérifiant des propriétés comme $d \mid n$, $n \equiv a \pmod{m}$, n premier, ... Le mécanisme du Rotor-Router produit une organisation des entiers dont la régularité observée suggère une répartition arithmétique inexplorée. En particulier, l'étude des progressions arithmétiques $4k + 1$ et $4k + 3$, et plus généralement des classes de congruence $n \equiv a \pmod{b}$, a permis de mettre en lumière des phénomènes de distribution non uniformes, traduisant l'existence de biais arithmétiques remarquables dans la répartition des entiers.

MSC2020 : 11A41, 05C81

Mots clés : Nombres premiers, Suites arithmétiques, Rotor-Router

1 Rotor-Router Carré

1.1 Description

Le rotor-router est un analogue déterministe d'une marche aléatoire sur un graphe. Dans cette étude, nous considérons un graphe orienté. À chaque sommet v , on fixe un ordre cyclique de ses voisins (ou de ses arêtes sortantes), et un rotor pointe vers l'un d'eux.

Règle de marche (rotor walk) : à chaque visite de v par une particule, on fait tourner le rotor d'un cran dans l'ordre puis on envoie la particule le long de l'arête désormais indiquée (convention « pré-rotation »).

Ce mécanisme équilibre à long terme l'utilisation des directions : chaque sommet « sert » ses voisins à la ronde avec des déséquilibres bornés — un « hasard discipliné » [1].

Nous utiliserons la variante agrégation (rotor-router aggregation) : on émet des puces depuis une source ; chacune suit la marche de rotor jusqu'à rencontrer un sommet encore inoccupé, où elle s'arrête et « occupe » ce sommet. On obtient ainsi un amas dont la forme limite en 2D est (numériquement et en partie théoriquement) proche d'un disque.

Historique bref : le mécanisme a été popularisé par James Propp [2] sous le nom de rotor-router ; il est apparenté aux Eulerian walkers étudiés dans les années 1990 [3].

1.2 Fonctionnement du Rotor-Router

Pour mieux comprendre le parcours d'une particule depuis l'origine, voici les 10 premières étapes :

FIGURE 1 – Les premières étapes de placement

L'auteur a choisi, par convention, le sens horaire pour la rotation de chaque sommet, ainsi que l'ordre LURD.

- L pour Left
- U pour Up
- R pour Right
- D pour Down

Remarque. Chaque sommet de ce Rotor-Router est voisin de 4 autres sommets. Nous verrons dans la [section 3](#) un autre type de Rotor-Router .

FIGURE 2 – Sens de rotation

Si l'on affecte à chaque direction une couleur par exemple :

FIGURE 3 – Une couleur par direction

On obtient la figure suivante réalisée pour les entiers de 1 à 28 000 000.

FIGURE 4 – Motif du Rotor-Router lié à l'orientation de chaque cellule

1.3 La trajectoire empruntée par la particule et performance

Il a été montré [5] que la particule arrive toujours à trouver une place vide à l'issue d'une trajectoire plus ou moins longue. Ci dessous, la représentation de 3 trajectoires placées par les particules :

FIGURE 5 – Différentes trajectoires

Avant d'atteindre l'extérieur du disque, la particule peut parcourir une trajectoire dont la longueur peut être supérieure aux nombres de particules déjà placées. Néanmoins la moyenne des longueurs de la trajectoire m croît

linéairement en fonction du nombre n de particules ajoutées.

$$m \approx \frac{n}{\pi}$$

FIGURE 6 – Longueur de la trajectoire proportionnel à l’indice de la particule

Le coût de la n ème particule est (avec de petites oscillations dues aux effets de maille et à la rugosité du bord).

$$\tau_n = \frac{n}{\pi} + O(\sqrt{n})$$

Le travail total pour poser N particules est

$$T(N) = \sum_{n \leq N} \tau_n \sim \sum_{n \leq N} \frac{n}{\pi} = \frac{N^2}{2\pi} \quad (\Theta N^2)$$

Plus l’amas est grand, plus chaque particule supplémentaire coûte cher. L’algorithme, pour placer les particules, est simple et écrit en C++ (voir le code en annexe C). L’ordinateur utilisé dans le cadre de ce travail permet de placer N particules selon la formule

$$T(N) = 5,767 \times 10^{-10} N^2 \text{secondes}$$

L’auteur s’est limité dans la suite de ce travail à placer 28 millions de particules. soit un peu plus de 4 jours de traitement.

1.4 Les entiers dans l’amas du Rotor-Router

Comme on le voit à la figure 1, le placement de chaque particule, indicé par l’ordre de placement, définit l’entier associé à chaque case. Il est donc possible d’opérer des filtres afin de visualiser la répartition des entiers en fonction de ces filtres.

Pour analyser la répartition angulaire des points entiers de l’amas Rotor-Router, on partitionne le disque centré en l’origine en k secteurs d’ouverture égale $2\pi/k$ puis on comptabilise le nombre de points dans chaque secteur. Reportons ces valeurs sur une courbe en fonction du secteur variant sur 2π à partir de $-\pi/2$ dans le sens horaire, nous obtenons un spectre qui exprime la densité des entiers filtrés. L’ordonnée correspond à la proportion (en %) d’entiers observés dans le secteur.

FIGURE 7 – Répartition angulaire

Remarque. Comme on le voit à la figure 2, la position d'un entier dans un cadran dépend du sens de rotation et de l'orientation initiale de chaque particule.

FIGURE 8 – Spectre

Les images proposées, dans la suite du document, sont au format PNG. Un pixel blanc ou de couleur correspond à un nombre retenu par le filtre, sinon il est noir.

2 Résultats observés sur Rotor-Router Carré

2.1 Filtrer sur la divisibilité

2.1.1 Filtrer $n = 2k$

Commençons par filtrer les entiers de la forme $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

FIGURE 9 – Entiers de la forme $n = 2k$

Un zoom sur la partie inférieure de la figure au alentours de $-\pi/2$ met en évidence 4 densités d_i .

FIGURE 10 – Zoom Entiers de la forme $n = 2k$

De gauche à droite :

$$d_1 > 85\%, \quad d_2 = 1, \quad d_3 = 0, \quad d_4 < 15\%$$

Remarque. La changement de densité entre d_2 et d_3 n'est pas dans l'alignement de $-\pi/2$, on constate un léger décalage approximativement de $\pi/100$ dans le cas présent. Dans la suite du document nous le définirons par $\delta\theta$

Ce décalage peut être observé sur le spectre correspondant :

FIGURE 11 – Entiers de la forme $n = 2k$

Observation numérique 1. La densité des entiers de la forme $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré, décroît globalement à partir de $-\pi/2 + \delta\theta$, sur un intervalle de 2π , en suivant le sens horaire.

Observation numérique 2. Hormis le changement brutal de densité à $-\pi/2 (+\delta\theta)$, 3 autres sauts se manifestent respectivement en $-\pi$, $\pi/2$ et 0.

2.1.2 Filtre $n = 2k - 1$

Filtrons les entiers de la forme $n = 2k - 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Nous devrions trouver un résultat complémentaire du précédent.

FIGURE 12 – Entiers de la forme $n = 2k - 1$

Zoom sur la partie inférieure de la figure au alentours de $-\pi/2$.

FIGURE 13 – Zoom Entiers de la forme $n = 2k - 1$

Le spectre correspondant est le suivant :

FIGURE 14 – Entiers de la forme $n = 2k - 1$

Observation numérique 3. *La densité des entiers de la forme $n = 2k - 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré, croît globalement à partir de $-\pi/2 + \delta\theta$, sur un intervalle de 2π , en suivant le sens horaire.*

2.1.3 Filtrer $n = 3k$

Intéressons-nous maintenant aux entiers de la forme $n = 3k$ et, plus généralement, aux entiers de la forme $n = (2m + 1)k$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

FIGURE 15 – Entiers de la forme $n = 3k$

Observation numérique 4. *La densité des entiers de la forme $n = (2m + 1)k$ avec $m \in \mathbb{N}^*$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré, est globalement homogène à partir de $-\pi/2$, sur un intervalle de 2π , en suivant le sens horaire.*

Le spectre correspondant est le suivant :

FIGURE 16 – Entiers de la forme $n = 3k$

2.1.4 Filtrer $n = 4k$

Ceux de la forme $n = 4k$

FIGURE 17 – Entiers de la forme $n = 4k$

Le spectre correspondant est le suivant :

FIGURE 18 – Entiers de la forme $n = 4k$

On trouve une répartition similaire à celle de la figure 9, mais la plage de densité est plus marquée pour les $n = 4k$.

Remarque. Pour les courbes ci-dessus, le disque a été subdivisé en 400 secteurs. Les petites oscillations observées résultent des erreurs d'affectation d'un entier à un secteur, erreurs dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la taille du secteur. Pour illustrer ce phénomène, nous avons également utilisé des subdivisions en 100 et en 2000 secteurs pour les entiers divisibles par 4. L'allure générale de la courbe gagne néanmoins en précision avec l'augmentation du nombre de secteurs, notamment pour les décrochements constatés en π , $\pi/2$ et 0.

FIGURE 19 – Entiers divisibles par 4 - 100 secteurs

FIGURE 20 – Entiers divisibles par 4 - 2000 secteurs

2.2 Congruence

Considérons les entiers n de la forme $n \equiv 3 \pmod{4}$ puis $n \equiv 1 \pmod{4}$.

En annexe A les spectres de quelques classes de congruence $b \pmod{a}$ avec $\gcd(b, a) = 1$.

2.2.1 $n \equiv 3 \pmod{4}$

FIGURE 21 – Entiers de la forme $n \equiv 3 \pmod{4}$

FIGURE 22 – Spectre des entiers $n \equiv 3 \pmod{4}$

2.2.2 $n \equiv 1 \pmod{4}$

FIGURE 23 – Entiers de la forme $n \equiv 1 \pmod{4}$

FIGURE 24 – Spectre des entiers $n \equiv 1 \pmod{4}$

2.3 Primalité

Si l'on ne retient que les nombres premiers :

FIGURE 25 – Entiers de la forme n est premier)

FIGURE 26 – Spectre n est premier

Observation numérique 5. *La densité des entiers premiers, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré, croît globalement à partir de $-\pi/2 + \delta\theta$, sur un intervalle de 2π , en suivant le sens horaire.*

2.4 Étude de la position des chiffres

2.4.1 Objectif du filtre

On note

$$n = \sum_{k \geq 0} a_k 10^k, \quad a_k \in \{0, \dots, 9\}.$$

Le chiffre de rang k (position 10^k) est a_k . On étudie la distribution de a_k (pour un k fixé) quand $n \leq N$.

Les îlots d'entiers n qui obéissent à $a_3 = 0$ sont en blanc dans les figure ci-dessous.

2.4.2 Position $a_2 = 0$

La figure 27, qui illustre le cas $a_2 = 0$ (c'est-à-dire lorsque le chiffre des centaines est nul), a été générée avec $N = 780 \times 10^3$ sommets. Le zoom présenté dans la figure 28 correspond à un îlot d'entiers situé à gauche du centre de la figure.

FIGURE 27 – $a_2 = 0$ avec $N = 780 \cdot 10^3$

FIGURE 28 – zoom $a_2 = 0$

Observation numérique 6. *Les entiers n qui obéissent à $a_2 = 0$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré, se disposent suivant des figures évoquant des fractales.*

2.4.3 Position $a_3 = 0$

La figure 29, correspondant au cas $a_3 = 0$ (c'est-à-dire lorsque le chiffre des milliers est nul), a été générée avec $N = 28 \cdot 10^6$ sommets. Les zooms présentés dans les figures 30 et 31 correspondent à l'îlot d'entiers situé en bas à gauche du centre de la figure.

FIGURE 29 - $a_3 = 0$ avec $N = 28 \cdot 10^6$

FIGURE 30 – zoom $a_3 = 0$

Observation numérique 7. *Les entiers n qui obéissent à $a_3 = 0$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Carré se disposent suivant des motifs évoquant des fractales.*

FIGURE 31 – zoom $a_3 = 0$

16520553	16510277	16500064															
16530645	16520381	16510149	16500036														
16540788	16530537	16520359															
16550942	16540778	16530188	16520119														
	16550576	16540537	16530124														
16570956	16560945	16550572	16540220														
	16570860	16560720	16550348	16540136													
		16570709	16560610	16550162													
		16580999	16570488	16560237	16550020												
		16590949	16580652	16570386	16560116												
			16590845	16580557	16570300												
			16600930	16590620	16580296	16570149											
				16600708	16590609	16580292											
				16610948	16600680	16590284											
					16610693	16600273	16590100										16550012
					16620749	16610560	16600232	16590140	16580288	16570385	16560304						
					16630956	16620609	16610513	16600656	16590844	16580704	16570697						16580976

FIGURE 32 – Les chiffres correspondant aux sommets encadrés ci dessus (12x18)

Un traitement de l'image permet de mettre en évidence le caractère fractal du Rotor-Router pour $a_3 = 0$.

FIGURE 33 – Traitement de l'image du Rotor-Router $a_3 = 0$

2.4.4 Généralisation

L'allure générale de la figure ne dépend pas de a_k ; par exemple, pour $a_3 = 0 \dots 9$, la position des clusters sur la figure reste stable.

Observation numérique 8. *Pour un k donné, le parcours de $a_k \in \{0, \dots, 9\}$ ne modifie pas l'allure de la structure. Les motifs dépendent de k . Ils ne sont pas perceptibles pour $k = 0$ et $k = 1$. Les exemples plus haut correspondent à $k = 2$ et $k = 3$. Pour des valeurs de $k > 3$, des motifs seraient plus visibles pour $N > 50 \cdot 10^6$*

3 Rotor-Router Hexagonal

3.1 Caractéristiques

Ses caractéristiques sont similaires à celles du Rotor-Router Carré aux différences suivantes :

- Le nombre de voisins de chaque sommet de ce Rotor-Router est de 6.
- Les sommets sont parcourus dans le sens
 - L pour Left
 - LU pour Left Up
 - RU pour Right Up
 - R pour Right
 - RD pour Right Down
 - LD pour Left Down

FIGURE 34 – Sens de rotation du Rotor-Router Hexagonal

- Les couleurs associées à l'orientation sont les suivantes

FIGURE 35 – Une couleur par direction

Remarque. L'algorithme d'affichage des Rotor-Router utilise le pixel en guise de sommet. Dans le cas du Rotor-Router Hexagonal, la distance qui sépare 2 sommets (le centre de 2 pixels) est plus grande verticalement que horizontalement. Les motifs ainsi obtenus ont la forme d'une ellipse verticale. Le ratio entre la largeur et la hauteur est $\frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.8944$. Dans la suite de l'étude, les images du Rotor-Router Hexagonal seront corrigées de ce ratio pour obtenir un cercle.

FIGURE 36 – Hexagone régulier vs forme de l’hexagone obtenu par l’algorithme

La figure suivante a été réalisée pour les entiers $N = 16 \cdot 10^6$.

FIGURE 37 – Motif du Rotor-Router Hexagonal lié à l’orientation de chaque cellule.

4 Résultats observés sur le Rotor-Router Hexagonal

Les résultats observés avec le Rotor-Router Hexagonal sont, en partie, similaires à ceux observés du Rotor-Router Carré. Nous ne reviendrons pas sur tous les résultats de la [section 2](#).

Rotor-Router Carré découpe le disque en 4 parties, celui ci semble le découper le disque en 6 parties. A partir de $-\pi/2$: $-\pi/2$ $-2\pi/3$ $2\pi/3$ $\pi/2$ $\pi/3$ $-\pi/3$.

Les courbes des spectres sont inversées, et il existe également un décalage $\delta\theta$ par rapport à $-\pi/2$.

La structure des amas obtenus, en filtrant par la position des chiffres, reste fractale. La forme fractale qui en résulte est un hexagone.

4.1 Filtrer sur la divisibilité

4.1.1 Filtrer $n = 2k$

FIGURE 38 – Entier de la forme $n = 2k$

FIGURE 39 – Spectre des entiers $n = 2k$

Observation numérique 9. La densité des entiers de la forme $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, déterminée par la dynamique du Rotor-Router Hexagonal, croît globalement à partir de $-\pi/2 + \delta\theta$, sur un intervalle de 2π , en suivant le sens horaire.

4.1.2 Filtrer $n = 3k$

FIGURE 40 – Spectre des entiers $n = 3k$

4.2 Congruence

Considérons les entiers n de la forme $n \equiv 4 \pmod{6}$, puis $n \equiv 5 \pmod{6}$.

En annexe B sont présentés les spectres de quelques classes de congruence $b \pmod{a}$, avec $\gcd(b, a) = 1$.

4.2.1 $n \equiv 4 \pmod{6}$

FIGURE 41 – Spectre des entiers $n \equiv 4 \pmod{6}$

4.2.2 $n \equiv 5 \pmod{6}$

FIGURE 42 – Spectre des entiers $n \equiv 4 \pmod{6}$

4.3 Primalité

Si l'on ne retient que les nombres premiers :

FIGURE 43 – Spectre des entiers n est premier)

4.4 Étude de la position des chiffres

4.4.1 Position $a_2 = 0$

La figure 44, qui illustre le cas $a_2 = 0$ (c'est-à-dire lorsque le chiffre des centaines est nul), a été générée avec $N = 16 \cdot 10^6$ sommets.

FIGURE 44 – $a_2 = 0$ avec $N = 16 \cdot 10^6$

FIGURE 45 – Zoom du centre pour $a_2 = 0$

Observation numérique 10. *Les entiers n vérifiant $a_2 = 0$, déterminés par la dynamique du Rotor-Router Hexagonal, s'organisent en motifs rappelant des structures fractales.*

4.4.2 Position $a_3 = 0$

La figure 46, correspondant au cas $a_3 = 0$ (c'est-à-dire lorsque le chiffre des milliers est nul), a été générée avec $N = 28 \cdot 10^6$ sommets.

FIGURE 46 – $a_3 = 0$ avec $N = 28 \cdot 10^6$

Observation numérique 11. *Les entiers n vérifiant $a_3 = 0$, déterminés par la dynamique du Rotor-Router Hexagonal, s'organisent en motifs rappelant des structures fractales.*

Un traitement de l'image permet de mettre en évidence le caractère fractal du Rotor-Router Hexagonal pour $a_3 = 0$.

FIGURE 47 – Traitement de l’image du Rotor-Router Hexagonal pour $a_3 = 0$

4.4.3 Généralisation

Observation numérique 12. *Pour un k donné, faire varier $a_k \in \{0, \dots, 9\}$ ne modifie pas la forme globale de la structure. Les motifs dépendent cependant de k : ils ne sont pas visibles pour $k = 0$ et $k = 1$. Les exemples ci-dessus correspondent à $k = 2$ et $k = 3$. Pour des valeurs $k > 3$, les motifs deviennent plus visibles lorsque $N > 50 \cdot 10^6$.*

5 Analyse des trajectoires empruntées par les particules

5.1 Analyse numérique

Cette analyse est réalisée sur le Rotor-Router Carré.

La [sous-section 1.3](#) décrit le comportement des particules qui empruntent des trajectoires plus ou moins longues avant d’atteindre l’extérieur du disque. L’étude de ces parcours a mis en évidence une particularité intéressante.

Cette analyse a nécessité la collecte et l’enregistrement des trajectoires de $2 \cdot 10^5$ particules, avec $n \in [1; 2 \cdot 10^5]$. Lorsque la valeur de n est faible, la longueur de la trajectoire reste réduite, mais elle croît fortement lorsque n augmente.

À titre d’exemple, pour $n = 184\,132$, le parcours comporte 1 015 595 étapes.

De nombreuses études sur les Rotor-Router portent sur la probabilité qu’une particule revienne à l’origine. Dans notre étude, nous nous intéressons aux particules qui ne repassent pas par l’origine après y avoir été déposées.

Les données collectées dans un fichier (dont la taille dépasse 50 Go) sont les suivantes :

- Indice de la particule.
- Longueur de la trajectoire (nombre d’étapes nécessaires avant d’atteindre l’extérieur du disque).
- Trajectoire empruntée (liste des couples (x, y) décrivant la trajectoire).

Les données sont regroupées dans un tableau représentatif :

n	Path length	N is Prime	Center visit count	The first 10 couples of the path
2	2	✓	1	(0,0);(0,-1)
3	2	✓	1	(0,0);(1,0)
4	2	□	1	(0,0);(0,1)
5	2	✓	1	(0,0);(-1,0)
6	3	□	1	(0,0);(0,-1);(0,-2)
7	3	✓	1	(0,0);(1,0);(1,-1)
8	5	□	2	(0,0);(0,1);(0,0);(-1,0);(-1,-1)
9	4	□	1	(0,0);(0,-1);(1,-1);(1,-2)
10	3	□	1	(0,0);(1,0);(2,0)

FIGURE 48 – Les premières particules

199990	42296	□	1	(0,0);(-1,0);(-1,1);(0,1);(-1,1);(-1,2);(-1,1);(-2,1);(-2,0);(-2,1)
199991	23193	□	1	(0,0);(0,-1);(-1,-1);(-1,0);(-1,-1);(-2,-1);(-1,-1);(-1,-2);(0,-2);(-1,-2)
199992	26337	□	19	(0,0);(1,0);(0,0);(0,1);(0,0);(-1,0);(0,0);(0,-1);(1,-1);(0,-1)
199993	67671	□	1	(0,0);(0,-1);(-1,-1);(-1,0);(-2,0);(-3,0);(-4,0);(-3,0);(-3,-1);(-3,0)
199994	66640	□	1	(0,0);(1,0);(1,-1);(0,-1);(0,-2);(0,-3);(0,-4);(0,-3);(1,-3);(0,-3)
199995	66641	□	1	(0,0);(0,1);(1,1);(1,0);(2,0);(3,0);(4,0);(3,0);(3,1);(3,0)
199996	75967	□	11	(0,0);(-1,0);(0,0);(0,-1);(0,0);(1,0);(0,0);(0,1);(0,2);(0,3)
199997	50220	□	1	(0,0);(0,1);(1,1);(0,1);(0,2);(1,2);(0,2);(0,3);(1,3);(0,3)
199998	16334	□	1	(0,0);(-1,0);(-1,1);(-1,0);(-2,0);(-2,1);(-2,0);(-3,0);(-3,1);(-3,0)
199999	21671	✓	1	(0,0);(0,-1);(-1,-1);(0,-1);(0,-2);(-1,-2);(0,-2);(-1,-3);(0,-3)
200000	30288	□	11	(0,0);(1,0);(1,1);(1,0);(0,0);(0,1);(-1,1);(0,1);(0,0);(-1,0)

FIGURE 49 – Les dernières particules

- Colonne 1 : Indice n de la particule.
- Colonne 2 : Longueur de la trajectoire.
- Colonne 3 : Indicateur « n premier ou non ».
- Colonne 4 : Nombre de visites de l'origine.
- Colonne 5 : Les 10 premières étapes.

Soit $S_N = \{n \leq N : \text{la particule } n \text{ ne repasse jamais par l'origine}\}$, et notons sa cardinalité $|S_N|$.

Soit $Q_N = \{n \leq N : n \text{ n'est pas premier}\}$. On note sa cardinalité $|Q_N|$.

Soit $P_N = \{n \leq N : n \text{ est premier}\}$. On note sa cardinalité $|P_N|$.

Soit $\bar{L}_N = \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} L(n)$ la longueur moyenne des trajectoires des N premières particules.

Soit $M_N = \{n \leq N : 4 \nmid n\}$. On note sa cardinalité $|M_N|$.

Regroupons les données selon le critère « premier ou non ».

Rotor-Router Path Analysis			
Group by: N is Prime ▲ ×			
	n	Path length	Center visit count
▼ False	: 182016,	\bar{x} path:	9242
▼ True	: 17984,	\bar{x} path:	21618

FIGURE 50 – Regroupement selon le critère « est premier ou non »

La figure 50 sépare les indices des $2 \cdot 10^5$ particules (nombres de 1 à $2 \cdot 10^5$) en deux groupes :

- $|Q_N| = 182016$, $\bar{L}_N = 9142$.
- $|P_N| = 17984$, $\bar{L}_N = 21618$.
- $|Q_N| + |P_N| = 200000$.

Regroupons maintenant selon un second critère : « le nombre de passages à l'origine ».

Rotor-Router Path Analysis		
Group by: N is Prime Center visit count		
	n	Path length
^ False	: 182016	\bar{x} path: 9242
v 1	: 132147	\bar{x} path: -9476
v 2	: 335	\bar{x} path: 10923
v 3	: 370	\bar{x} path: 14293
v 4	: 524	\bar{x} path: 12161
v 5	: 1267	\bar{x} path: 13075
v 6	: 1712	\bar{x} path: 16255
v 7	: 1568	\bar{x} path: 19274
v 8	: 2078	\bar{x} path: 20995
v 9	: 3120	\bar{x} path: 24110
v 10	: 3258	\bar{x} path: 28310
v 11	: 2965	\bar{x} path: 32169
v 12	: 3634	\bar{x} path: 38506
v 13	: 3934	\bar{x} path: 42279
v 14	: 3458	\bar{x} path: 50751
v 15	: 3139	\bar{x} path: 58810
v 16	: 3199	\bar{x} path: 65921
v 17	: 2998	\bar{x} path: 70795
v 18	: 2366	\bar{x} path: 81929
v 19	: 1916	\bar{x} path: 91169
v 20	: 1883	\bar{x} path: 98873
v 21	: 1490	\bar{x} path: 115251
v 22	: 1126	\bar{x} path: 119566
v 23	: 911	\bar{x} path: 135180
v 24	: 779	\bar{x} path: 140899
v 25	: 533	\bar{x} path: 149492
v 26	: 365	\bar{x} path: 181309
v 27	: 294	\bar{x} path: 182071
v 28	: 218	\bar{x} path: 195660
v 29	: 124	\bar{x} path: 221383
v 30	: 96	\bar{x} path: 248943
v 31	: 69	\bar{x} path: 280300
v 32	: 52	\bar{x} path: 251419
v 33	: 31	\bar{x} path: 263765
v 34	: 34	\bar{x} path: 340200
v 35	: 13	\bar{x} path: 290341
v 36	: 4	\bar{x} path: 642531
v 37	: 2	\bar{x} path: 591727
v 38	: 2	\bar{x} path: 455063
v 39	: 1	\bar{x} path: 268895
v 41	: 1	\bar{x} path: 363552
^ True	: 17984	\bar{x} path: 21618
v 1	: 17984	\bar{x} path: 21618

FIGURE 51 – Regroupement selon les critères « premier » et « nombre de passages à l'origine »

On observe que, lorsque l'indice est premier, la particule ne visite l'origine qu'une seule fois (au moment du dépôt initial). En revanche, pour les indices non premiers, des retours supplémentaires à l'origine peuvent se produire.

Observation numérique 13. *L'analyse des trajectoires empruntées par les particules du Rotor-Router Carré montre que les indices de particules premiers ne retournent jamais à l'origine au cours de leur trajectoire.*

5.2 Lien avec les non-multiples de 4.

Il semble exister un lien entre les particules qui ne repassent jamais par l'origine et les entiers qui ne sont pas multiples de 4, c'est-à-dire ceux de la forme $n \neq 4k$.

La figure 18 illustre le spectre des entiers de la forme $n = 4k$ pour $N = 28 \cdot 10^6$.

La figure 52 présente le spectre des entiers de la forme $n \neq 4k$ pour $N = 2 \cdot 10^5$. On a $|M_N| = 150\,000$.

La figure 53 montre le spectre des particules qui ne repassent jamais par l'origine pour $N = 2 \cdot 10^5$. On a $|S_N| = 150\,131$.

Observation numérique 14. *Le spectre des indices des trajectoires empruntées par les particules du Rotor-Router Carré qui ne retournent jamais à l'origine est très similaire à celui des entiers de la forme $n \neq 4k$.*

FIGURE 52 – Les entiers de la forme $n \neq 4k$ pour $N = 2 \cdot 10^5$.

FIGURE 53 – Les particules qui ne repassent jamais par l’origine pour $N = 2 \cdot 10^5$.

6 Conclusions et conjectures

6.1 Conclusions

Quelles conclusions tirer de cette étude numérique ?

Conclusion 1. *La répartition des nombres associés aux indices des particules déposées par un modèle d’agrégation Rotor-Router n’est pas aléatoire. L’application de filtres numériques ou fonctionnels met en évidence des biais surprenants.*

Conclusion 2. *Ces biais ne se limitent pas au modèle Rotor-Router Carré : on les retrouve également dans le modèle Rotor-Router Hexagonal.*

Conclusion 3. *Avec les conventions retenues dans cette étude (sens de rotation, ordre), les nombres appartenant à certaines classes de congruence semblent se concentrer dans un quadrant du cercle.*

Conclusion 4. *Les concentrations de nombres filtrés dépendent de l’ordre du modèle Rotor-Router : quatre zones pour le modèle Rotor-Router Carré et six zones pour le modèle Rotor-Router Hexagonal.*

Conclusion 5. *Les nombres premiers présentent des concentrations similaires.*

Conclusion 6. *La position des chiffres dans les nombres génère des motifs de nature fractale. Ces motifs dépendent de l’ordre du modèle (Rotor-Router Carré ou Rotor-Router Hexagonal) et conservent la même allure générale lorsque le chiffre de rang a_k varie.*

Conclusion 7. *Les entiers de la forme $n \neq 4k$ (et donc les nombres premiers) sont liés aux trajectoires empruntées par les particules, et en particulier à leur passage par l’origine.*

Conclusion 8. *Il semble y avoir une relation entre le nombre de particules qui repassent par l’origine et l’ensemble des entiers non divisibles par 4.*

6.2 Conjectures

Remarque préalable. Les modèles d’agrégation Rotor-Router constituent des outils permettant de visualiser la répartition des nombres entiers.

Osons quelques conjectures :

Conjecture 1. *Les modèles d’agrégation Rotor-Router révèlent des concentrations à la fois de classes de congruence et de nombres premiers.*

Conjecture 2. *La position des chiffres des indices des particules dans les modèles d'agrégation Rotor-Router, projetée sur le plan du Rotor-Router, fait apparaître des motifs d'allure fractale.*

Conjecture 3. *Dans les modèles d'agrégation Rotor-Router, les nombres premiers déposés suivent des trajectoires qui ne repassent jamais par l'origine.*

Conjecture 4. *Dans l'analyse des trajectoires empruntées par la particule, la différence relative entre $|S_N|$ et $|M_N|$ tend vers zéro, c'est-à-dire*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|S_N| - |M_N|}{|M_N|} = 0.$$

et

$$\frac{N - |M_N|}{N} \rightarrow \frac{1}{4} \quad \text{quand } N \rightarrow \infty.$$

6.3 Pour aller plus loin

6.3.1 Des Rotor-Router d'ordre différent

L'étude s'est limitée aux modèles Rotor-Router Carré et Rotor-Router Hexagonal. Un essai du modèle Rotor-Router triangulaire a montré des résultats très similaires à ceux du modèle Rotor-Router Hexagonal. En revanche, la représentation graphique des Rotor-Router pentagonaux n'est pas triviale, sauf à l'envisager éventuellement sur un disque hyperbolique.

6.3.2 Amélioration des performances

L'étude s'est limitée, pour le modèle Rotor-Router Carré, au dépôt de $28 \cdot 10^6$ particules. La taille du modèle est contrainte par les performances de l'ordinateur.

La parallélisation du programme en [annexe C](#) n'a pas fourni les résultats attendus : les contraintes de verrouillage et de concurrence ont dégradé les performances.

Dans leur article [6], Lionel Levine et Yuval Peres proposent un algorithme permettant de traiter en parallèle l'envoi de particules depuis l'origine. Une réflexion pourrait être menée dans cette direction.

6.3.3 D'autres filtres

Les filtres suivants ont été appliqués :

- Le nombre de diviseurs positifs de n :

$$d(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid k \mid n\}|.$$

- Les décompositions de Goldbach, qui consistent à écrire un entier pair n comme somme de deux nombres premiers :

$$n = p + q, \quad p, q \in \mathbb{P}.$$

Ces essais n'ont toutefois pas conduit à des résultats probants. D'autres filtres pourraient en revanche permettre la mise en évidence de nouveaux biais.

6.3.4 Les motifs d'allure fractale

Le lien entre la position d'un chiffre dans le nombre associé à l'indice d'une particule d'un Rotor-Router nous paraît non trivial. L'allure fractale qui se dégage de ces motifs mérite une analyse plus approfondie.

6.3.5 La trajectoire d'une particule et la primalité

Parmi tous les sommets qui accueillent des particules, l'origine semble avoir un statut particulier. En effet, toutes les particules « premières » ne repassent jamais par l'origine au cours de leur trajectoire. L'étude de ces trajectoires mérite également une analyse plus approfondie.

A classes de congruence Rotor-Router Carré

<p>Classe de congruence $n \equiv 5 \pmod{6}$</p>	
<p>Classe de congruence $n \equiv 1 \pmod{8}$</p>	
<p>Classe de congruence $n \equiv 3 \pmod{8}$</p>	
<p>Classe de congruence $n \equiv 5 \pmod{8}$</p>	

B classes de congruence Rotor-Router Hexagonal

C Code de placement de particules pour Rotor-Router Carré

```

1 double ProcessArray(uint32_t* __restrict arrayCell, int size, int currentStart, int count)
2 {
3     if (count <= 0) return 0.0;
4     const int center = size / 2;
5     const int baseIndex = center * size + center;
6
7     // Constants (defined elsewhere as constexpr)
8     constexpr unsigned SHIFT = static_cast<unsigned>(shiftoorientation); // 26
9     constexpr uint32_t ORIENT_MASK = orientation_mask; // 0xFu << SHIFT (using 0..3)
10    constexpr uint32_t VALUE_MASK_ = VALUE_MASK; // 26 bits
11    constexpr uint32_t MASK_DISPLAY = MaskDisplay; // bit 31 (must end at 0)
12    constexpr uint32_t MASK_IS_SET = mask_is_set; // bit 30 (must end at 1)
13
14    // Hoisted masks/flags
15    const uint32_t ORIENT_INV = ~ORIENT_MASK;
16    const uint32_t CLEAR_MASK = MASK_DISPLAY | ORIENT_MASK | VALUE_MASK_;
17    const uint32_t FINAL_FLAGS = MASK_IS_SET;
18
19    // Orientation 0..3: 0=left, 1=up, 2=right, 3=down
20    const int delta[4] = {-size, -1, +size, +1};

```

```

21
22 // Pre-shifted orientation bits to avoid (o << SHIFT) in the loop
23 const uint32_t ORIENT_SHIFTED[4] = {
24     (0u << SHIFT), (1u << SHIFT), (2u << SHIFT), (3u << SHIFT)
25 };
26
27 uint64_t sum_path = 0;
28
29 for (int i = 0; i < count; ++i)
30 {
31     uint32_t* pos = arrayCell + baseIndex;
32     int path_length = 0;
33
34     for (;;)
35     {
36         // Single memory read
37         uint32_t cell = *pos;
38
39         // Stop if IsSet == 0
40         if ((cell & MASK_IS_SET) == 0u) break;
41
42         // Orientation 0..3, then wrap 0->1->2->3->0
43         uint32_t o = ((cell & ORIENT_MASK) >> SHIFT);
44         o = (o + 1u) & 3u;
45
46         // Write updated orientation (RMW on the read value)
47         *pos = (cell & ORIENT_INV) | ORIENT_SHIFTED[o];
48
49         // Advance
50         pos += delta[o];
51         ++path_length;
52     }
53
54     // First uninitialized cell -> merged final write
55     const uint32_t newValue = static_cast<uint32_t>(currentStart + i);
56
57     uint32_t cell = *pos;
58     cell &= ~CLEAR_MASK; // bit31=0 + clear orient + value
59     cell |= FINAL_FLAGS; // bit30=1
60     cell |= (newValue & VALUE_MASK_); // value
61     *pos = cell;
62
63     sum_path += static_cast<uint32_t>(path_length);
64 }
65
66 return static_cast<double>(sum_path) / static_cast<double>(count);
67 }

```

D Quelques définitions relatives au Rotor-Router

Termes	Définitions
modèle du rotor-router	Modèle de croissance ou de déplacement déterministe, analogue quasi-aléatoire des marches aléatoires et de l'IDLA.
machine de Propp	Nom historique du dispositif rotor-router, popularisé par Jim Propp.
particule / puce	Unité mobile qui se déplace en suivant les rotors.
marche de rotor	Marche déterministe d'une particule guidée par les rotors.
rotor	Flèche (ou état local) à un sommet, pointant vers un voisin, qui tourne selon un ordre cyclique.
ordre cyclique (des voisins)	Ordre prédéfini dans lequel le rotor tourne lorsqu'il est activé.
configuration (globale)	Positions des particules et état de chaque rotor.
configuration de rotors	Affectation actuelle des directions/états aux rotors.
source	Sommet où l'on injecte des particules.
marche aléatoire déterministe	Terme générique pour la <i>rotor walk</i> : trajectoire pseudo-aléatoire mais déterministe.
quasi-aléatoire	Qualifie des séquences ou trajectoires présentant de faibles écarts par rapport à l'aléatoire.
écart	Différence entre la distribution rotor-router et celle d'une marche aléatoire idéale.
temps d'atteinte	Nombre d'étapes nécessaires pour atteindre un ensemble ou un puits.
mesure d'atteinte	Distribution des lieux d'absorption (comparée à la mesure harmonique).
agrégation rotor-router	Modèle de croissance où des puces partent d'une source et s'attachent au premier nouveau site.
agrégation IDLA	Modèle aléatoire analogue, utilisé comme comparaison théorique.
amas / cluster	Ensemble des sites finalement occupés par l'agrégation.
frontière (de l'amas)	Bord de la région occupée, objet des résultats de « forme limite ».

forme limite	Forme asymptotique (souvent un disque en 2D) de l'amas rescalé.
disque de Propp	Conjecture ou évidence que la forme limite en 2D est un cercle.
fluctuations (de bord)	Écarts de la frontière par rapport à la forme limite.
Z^d (réseau entier)	Grille régulière standard utilisée pour les expériences et la théorie.

Remerciements

L'auteur remercie Pierre Gabriel (Université de Tours, France) pour sa relecture attentive du manuscrit et ses précieux conseils.

Références

- [1] Prof. Dr. Tobias Friedrich, [The Rotor-Router Model](#)
- [2] Prof. James Propp, [Site](#)
- [3] V. B. Priezzhev, Deepak Dhar, Abhishek Dhar, Supriya Krishnamurthy, Eulerian Walkers as a model of Self-Organised Criticality
- [4] Jean-Paul Delahaye et Philippe Mathieu, Tous les chemins mènent au rond, 22 juillet 2015, POUR LA SCIENCE N° 454
- [5] Lionel Levine and Yuval Peres, Strong spherical asymptotics for rotor-router aggregation and the divisible sandpile, Potential Analysis, vol. 30(1), pp. 1-27, 2009.
- [6] T. Friedrich, Lionel Levine, Fast simulation of large-scale growth models, Potential Analysis, 4 June 2010.